

СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЕС И СНГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА

Муродуллаев Бекзод Муродулло ўғли

Тел: +998 94 471 16 66

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817490>

Аннотация

В 21 веке, тема миграции населения во всем мире, является актуальной, является предметом изучения ученых из различных научных сфер – демографии, социологии, этнографии, психологии, экономики, политологии и других. Миграционный процесс – сложное явление, оказывающее неоднозначное воздействие на все сферы общественной жизни. В статье описаны особенности миграции населения в странах Содружества Независимых Государств, и Европейского Союза, названы ее основные проблемы. Представлены основные характеристики мигрантов из стран СНГ в Россию, рассмотрены их преимущества с точки зрения аккультурации и интеграции. Показана современная ситуация, связанная с влиянием эпидемии COVID-19.

Ключевые слова: международная миграция, миграционные потоки, рабочая сила, миграционные процессы, мигранты, население, труд, иммигранты, Узбекистан, политика, миграция, противоречия

Для внешних миграций населения Узбекистана характерно значительное превышение эмиграции над иммиграцией, результатом которого является миграционный отток населения из РУз. Данный отток представляет собой устойчивую тенденцию последних 30 лет и обусловлен особенностями социально-экономического развития и усилением демографического давления на рынок труда. В период трансформации масштабы эмиграции увеличились, а объемы иммиграции уменьшились.

Главным миграционным трендом во внешней миграции является этническая миграция населения на историческую родину, поэтому внешний эмиграционный поток носит главным образом этнический характер. Относительно РУз значительную величину составляют русские, и тенденция преобладания русской эмиграции сохраняется неизменной в течение всего постсоветского периода. Представители других славянских национальностей занимают небольшой удельный вес, что соответствует их относительно невысокой доле в структуре общей численности населения республики а следовательно, и их миграционному потенциалу. По предварительным расчетам за весь постсоветский период численность выбывших из республики превысила 1,5 млн. человек. В начале 90-х гг.

превышение эмиграции над иммиграцией составляло 1,7-1,8 раза, в середине 90-х гг. в 4-5 раз, в новом тысячелетии – более чем в 15 раз.

Согласно статистическим данным эмиграционные потоки направлены в основном в страны бывшего СССР, в рамках которого РФ является основной принимающей страной эмиграционного потока из РУ. По официальным данным размеры эмиграции в РФ в начале 1990-х гг. варьировались в пределах 60-140 тыс. чел. в год. В новом тысячелетии на эмиграционные потоки в РФ приходится порядка 30- 40 тыс. чел. в год. Всего за период с 1991 г. Российская Федерация приняла около 900 тыс. граждан РУ, что составляет 60% общего объема эмиграции за этот период. В эмиграционных потоках из РУ в Россию преобладает население не титульных национальностей.

Более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана работали в России в 2021 году, это 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития и сокращения бедности республики. "По состоянию на 01.01.2022 граждане Республики Узбекистан, осуществляющие трудовую деятельность в иностранных государствах, а именно в Российской Федерации — 1 036 305 человек"

В 2021 в России находилось 67,3% от общего числа граждан Узбекистана, находящихся на заработках за рубежом. В тройке популярных среди трудовых мигрантов также Казахстан – 246,17 тысячи (16%) и Южная Корея – 39,848 тысячи (2,6%).

В прошлом году 502,4 тысячи узбекистанцев вернулись из трудовой миграции на родину, добавили в ведомстве.

Переселение позволяет беженцам, нуждающимся в защите, легально и безопасно въехать в ЕС без необходимости рисковать своей жизнью, совершая опасные поездки. С 2015 года две успешные программы переселения, спонсируемые ЕС, помогли более чем 70 000 наиболее уязвимых людей, нуждающихся в международной защите, найти убежище в Европейском союзе: 19 452 человека были переселены в ЕС по первой схеме переселения 2015 года Почти 44 000 человек были переселены по второй схеме переселения 2017 года, и государства-члены смогут продолжать выполнять свои обязательства еще в 2020 и 2021 годах. Обе схемы охватывали 86% от общего объема обязательств по переселению. Кроме того, по состоянию на середину сентября 2020 года более 27 000 человек были переселены в соответствии с Заявлением ЕС-Турция 2016 года.

На 9-м Форуме по переселению в июле 2019 года Европейская комиссия предложила государствам-членам представить обязательства по переселению на 2020 год, чтобы усилия по переселению продолжались до тех пор, пока не будут созданы стабильные рамки. Государства-члены представили чуть менее 29 500 объявленных взносов.

Однако вспышка коронавируса привела к серьезному сбою операций по переселению, и первоначальная годовая программа была преобразована в двухлетнюю программу, охватывающую 2020-2021 годы.

Для обеспечения бесперебойного продолжения усилий ЕС по переселению следует рассмотреть новые программы переселения с 2022 года с учетом финансовых ресурсов, выделенных в фонде убежища и миграции на 2021-2027 годы для поддержки обещаний государств-членов.

Заключение

Сложность миграционных процессов обусловлена взаимодействием экономических, демографических и других социальных факторов, которые совместно определяют размер, возрастную структуру и уровень квалификации миграционных потоков из отправляющих стран в принимающие. Аналитические инструменты необходимы для моделирования динамики миграционных процессов в целостном контексте.

Подводя итог предварительному анализу, иммиграция в Россию играла и будет играть решающую роль в формировании современного российского общества и его экономики. По сравнению с западными странами современная миграция между Россией и странами СНГ имеет свои отличительные компоненты, на которые в основном повлияла история бывшего СССР.

Россия стала масштабной страной-реципиентом трудовых мигрантов из Центральной Азии. В качестве принимающего региона Россия изо всех сил пытается сохранить численность своего населения, которое сокращается с каждым годом. В значительной степени Россия воспользовалась демографическим окном возможностей за счет потоков трудовой миграции из стран СНГ, в частности молодежи. В качестве отправляющего региона из-за безработицы и низкой заработной платы люди из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана едут в Россию в поисках работы, чтобы улучшить качество своей жизни. В то время как те, кто находится дома, получают денежные переводы, отправленные обратно от этих мигрантов.

Стоит отметить, что разница в заработной плате между Россией и странами СНГ медленно сокращается, но, согласно нашим результатам калибровки, она продолжит определять миграцию из стран СНГ в ближайшие 10-15 лет. Отправляющие страны будут продолжать получать выгоду от разрыва в заработной плате. Однако в долгосрочной перспективе разрыв в заработной плате между Россией и некоторыми отправляющими странами СНГ будет постепенно уменьшаться, а это означает, что некоторые страны, вероятно, перейдут из страны отправки в страну приема, как в случае с Казахстаном.

Создание 15 новых государств из бывшего СССР привело к созданию новых национальных гражданств, иммиграционных правил и методов управления миграцией. За последние 20 лет Россия, в частности, из всех сил пыталась определить свои собственные цели в отношении международной миграции.

Согласно исследованию Европейской комиссии, будущее европейской миграции в первую очередь зависит от факторов, которые, на первый взгляд, могут показаться не имеющими большого отношения к миграции. Это также означает, что правительства должны выйти за рамки миграционной политики, если они хотят повысить свою способность эффективно регулировать миграцию. Структурные изменения в европейских обществах, такие как экономический рост, старение населения, повышение уровня образования, расширение участия женщин в формальной рабочей силе, повышение специализации и сегментация рынка труда, объясняют, почему Европа превратилась из эмиграции в иммиграционный регион. Силы рынка труда, в частности, объясняют постоянный спрос на рабочую силу мигрантов из ЕС и стран, не входящих в ЕС, а также объясняют, почему политики часто реагируют на давление со стороны работодателей, чтобы облегчить легальную иммиграцию. Хотя этот спрос колеблется в зависимости от бизнес-циклов, важно подчеркнуть, что спрос на труд мигрантов является структурным. Это означает, что этот спрос может в первую очередь влиять на Развитие в странах происхождения первоначально повысит возможности и стремления людей к миграции.

Список использованной литературы:

- 1) <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/managing-migration-flows/>
- 2) <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-migratsionnye-protsessy-v-kontekste-regionalnyh-protivorechiy-na-primere-uzbekistana/viewer>

- 3) Современная миграция населения стран СНГ и ее последствия (Т.Б.Тойчиева)
- 4) <https://ec.europa.eu/jrc>
- 5) Hein de Haas. European Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Policies.